

BU SAYIMIZDA:
"ÇÖLDƏKİ UŞAQLAR XOŞBƏXT
UŞAQLARDIR."

FEVRAL 2024

ASA-SPJ-2024/1

SKAUTLAR 50 YAŞDA 35%
DAHA SAĞLAM OLURLAR.

AVROPA PARLAMENTİNDƏN
SALAMLAR!

3000 KİLOMETRLİK
MƏKTUBLAŞMA

Skaut+

Skautinq və həyat tərzi

Mündəricat:

ÇÖLDƏKİ UŞAQLAR XOŞBƏXT UŞAQLARDIR.

06

Skautinq səriştə təhsil modelində kök salmış qeyri-formal təhsil təcrübəsidir.

ADVENTURE CAMP: "KOMANDA BAYRAĞI"

08

Komandanın bayrağını daşımaq liderlik və məsuliyyət hissi verir.

QILVEL PARKA YENİDƏN DÖNÜŞ

10

Yalnız böyük yaşıl çəmənlik və ağaclardan daha çoxunu görmək lazımdır.

DÜŞƏRGƏ TONQALI

12

Bu skautlar üçün ictimai nitqə cürətdir

3000 KİLOMETRLİK MƏKTUBLAŞMA

13

Azərbaycan və Polşadan olan qələm dostları

AVROPA PARLAMENTİNDƏN SALAMLAR!

14

"Gənclər təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən tanınmalıdır, çünki bu, böyümək üçün vacibdir.

SKAUTİNGDƏ 35% DAHA SAĞLAM

16

bu kiminsə həyatı boyu daha çox sosial hərəkətliyə aparan yoldur.

BƏDİİ HEYƏT:

Baş redaktor

Züleyxa Xankişiyeva

Redaktor

Dönməz Hüseyn

Kontent və yaradıcı direktor

İslam Şükürov

BAŞ REDAKTORDAN ÖN SÖZ

Əziz dostum, səni “Skaut+” aylıq jurnalının ilk buraxılışında xoş gördüm. Skautinq təbiətlə harmoniya içərisində yaşamağın sirrini açır və bunun önəmini vurğulayır. Bu beynəlxalq hərəkət yeniyetmə və gənclərin xarakterini gücləndirmək, şəxsi inkişafı və sosial fəaliyyətlərini artırmaqda əhəmiyyətli rol oynayır. Hər bir skaut liderlik yolunda addımlamaq üçün bütün enerji və bacarığını nümayiş etdirməlidir.

Bu həyəcanlı və macərə dolu səyahətdə üzvlərimizin kəşflərlə dolu dünyasına şahid ola və bir skaut olmaq yolunda addımlarımızı işıqlandırmaq üçün aylıq jurnalımızı tərtib etmək üçün indidən həyəcanlıyıq!

Skautinq məsuliyyətlimizi anlamağa, cəmiyyətə və təbiətə xidmət etməyə bizi sövq edir. Dəyərlərimiz sırasında dürüstlük və komanda yoldaşlarına qeyd-şərtsiz inam önəmli yer tutur. Sözügedən dəyərlər təkca təşkilatımız daxilində deyil, həyatımızın bütün mərhələlərində köməyimizə çatacaq.

Jurnalımıza abunə olaraq nəinki skautinq haqqında biliklər əldə edə, həmçinin dünyada skaut icmasında son fəaliyyətlərdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Aylıq onlayn şəkildə dərc olunacaq jurnalın hər səhifəsi ilə birlikdə kəşflər və macərəlarla dolu yola bizimlə bərabər çıxmaq səni gözləyir, dostum.

Züleyxa Xankişiyeva
Baş redaktor, jurnalist

SKAUTLARIMIZI BULLİNQDƏN QORUYAQQ

Milli Bař Mvkkildn

Gnclrin bymsi v inkiřafına hsr olunmuř bir Hrkat olaraq Dnya Skaut Hrkatı Třkilatı (WOSM) hr zaman uřaqların v gnclrin thlksizliyini v rifahını prioritetlřdirir. Azrbaycan Skautlar Assosiasiyası olaraq uřaq v gnclrin mdafiası siyastimizi gclndirmkd v Skaut liderlri v gnclri yrtmkl yerli sviyyd mhafizni třviq etmyi hyata keiririk. Bunun n sası 2002-ci ild Yunanıstanda qoyulan v assosiasiyamızın třkilatılıęı ile 170- yaxın lknin iřtirakı ile Azrbaycanda 2017-ci ild keirilmif Dnya Skaut Konfransında qbul ediln "Zrrdn mdafie" (Safe from Harm) Siyastinin icrasını v tsirini artırıraq.

2021-ci ild Dnya Skaut Konfransı WOSM konstitusiyasının dyiřdirilmsin ss verdi v bunu zv třkilatların Skautinqd uřaqlar, gnclr v byklr n thlksiz mhiti tmin edn siyast v prosedurları hyata keirmsini tlb etdi. Konfrans hminin Skautinqin btn sviyylərində Dnya Zrrdn Mdafie Siyastinin hyata keirilmsini gclndirmy davam etmk hdliyini bir daha tsdiqldi.

Azrbaycanda skautinq thlksiz v saęlam mhiti tmin edir v bunun n konkret mexanizmlr aliřir. Bullinq, zorakılıq hallarının ilkin gstricilri zamanı bel profilaktik v konsultativ tdbirlr grlr.

Uřaqlarımızı qoruyacaq!

ÇÖLDƏKİ UŞAQLAR XOŞBƏXT UŞAQLARDIR.

Xəqani Məmmədov
"SARUS" Qruplarının direktoru

Bir gənc skautdan "nə üçün skaut olmalıyıq?" sualını versəniz -"əyləncəli və macəralı olduğunu, yeni bacarıqlar öyrədiklərini, yeni dostlar qazandıqlarını, daimi düşərgələrdə olduqlarını" sadə sözlərlə ifadə edəcək.

Bu sualı bir skaut valideyindən soruşsanız cavab olduqca mürəkkəb olacaq.

Meşədə WIFI yoxdur, lakin uşaqlar orda daha yaxşı əlaqə qururlar.
Ailələrimizdə heç vaxt ağaca dırmaşmayan uşaqlar yetişir - əlbətdə bu valideyin olaraq öz əlimizdədir və bunu həll edə bilərik!

Skautinq komanda işi, liderlik, planlaşdırma, daima hazır olmanın dəyərini öyrədir və uşaqlar bundan həzz alaraq öyrənirlər. Birlikdə yaşanılan sərgüzəştlər və çətinliklər yaş qrupları və cinslər arasında möhkəm dostluqlar qurur.

Onlar yemək bişirmək (öz qablarını yumaqla), ilk yardım, səmti müəyyənlətmə, komandaya rəhbərlik (kiçik patrullarla), fəaliyyətin planlaşdırılması, konstruksiyaların tikintisi (pionerinq), çadır qurmaq, gəzinti (hiking) və s. kimi faydalı bacarıqları öyrənirlər.

Skautlar valideynlərindən uzaqda (skaut liderlərin dəstəyi ilə) gün, həftə və daha uzun müddətli sərgüzəştlər yaşayır və bu müstəqil, özünə güvənən gənclərin yetişməsinə şərait yaradır.

Şakil "Summer Program" komandası tərəfindən 2022-ci ildə çəkilib.

Heç bir skautdan öhdəsindən gələ bildiklərindən daha çox iş tələb olunmur, lakin zaman keçdikcə onlar öz bacarıq və imkanlarını inkişaf etdirirərək daha çox fayda verməyə çalışırlar. Bu gün bir gecəlik isti yatağını çadırda – yataq tulumuna dəyişməyə cəsarət edən Mauqli Skaut, daha sonra xaricdə bir həftə könüllü işləyən Səyyah Skauta (Rover Scout) çevrilir. Skautinq səriştə təhsil modelində kök salmış qeyri-formal təhsil təcrübəsidir. Bu nə deməkdir?

Formal təhsil yüksək strukturlaşdırılmış və hamımıza tanış olan ibtidai, orta və ali təhsil sistemində verilir. Qeyri-formal təhsil əyləncə, macərə, özünü kəşf, qarşılıqlı əlaqə və təcrübə vasitəsilə öyrənməkdir.

Skaut hərəkətinin məqsədi gənclərin fiziki, intellektual, xarakter, emosional, sosial və mənəvi inkişafını təşviq etməklə onların öz potensiallarını tam şəkildə üzə çıxarmaq, məsuliyyətli və kamill vətəndaş kimi yetişmələrinə dəstək olmaqdan ibarətdir.

KOMANDA BAYRAĞI

Komanda bayrağı komanda ruhunu yüksəldir!

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının həyata keçirdiyi "Adventure Camp" komanda yarışları və fəaliyyətləri təşkil edir. Bu yarışlarda komandanın bayrağı komandanın birliyini simvolizə edir və qalib komandanın bayrağını qürurla dalğalandırır. Komanda bayrağı düşərgələrimizin vacib hissəsidir. Bu, uşaqların komanda ruhunu və əməkdaşlığı yaşamağa imkan verir.

"Adventure Camp"
yay proqramının bir
hissəsidir.

Komanda bayrağının önəmi:

Komanda ruhu: Hər komandanın unikal bayrağı var. Bu bayraqlar komanda üzvlərinin əməkdaşlıq və həmrəylik hissələrini gücləndirir. Komandanın bayrağı komandanın simvoludur və qürur mənbəyidir.

Motivasiya: Komanda bayrağı uşaqlara komandalarına qoşulmağa kömək edir. Bayraq komanda üzvlərini həvəsləndirir və məqsədlərinə çatmaq əzmini artırır.

Liderlik və məsuliyyət: Komandanın bayrağını daşımaq liderlik və məsuliyyət hissi verir. Uşaq bayrağı daşdıqda özünü komandanın lideri kimi hiss edir və komanda yoldaşlarını ruhlandırır.

Vətənpərvərlik ruhu: Komanda bayrağı uşaqlara aid olmaq hissi verməklə vətənpərvərlik dəyərlərini gücləndirir. Bu dəyərlər onların gələcəkdə vətəne qarşı məsuliyyətli və vətənpərvər şəxsiyyət kimi yetişməsinə kömək edir.

Uşaqlar Adventure Camp boyu öz komandalarını təmsil edir və hədəflərə birlikdə çatmaq üçün bir bayraq altında mübarizə aparırlar.

Şəkil "Adventure
Camp"a məxsusdur.

Adventure Camp çox şeyi təcrübə etmək və yeni yoldaşlarla tanış olmaq üçün ideal bir məkandır. Bu düşərgə uşaqlara həm mədəni tərbiyəni, həm də əməkdaşlığın və birlikdə işləmənin qiymətini öyrədir. Komanda bayrağı bu qiymətləri təmsil edir və dalğalandırılması, komanda üzvlərinin ruhunu canlandırır.

**"KOMANDA BAYRAĞI
DƏYƏRLƏRİ TƏMSİL EDİR
VƏ DALĞALANMASI
KOMANDANI
RUHLANDIRIR"**

Uşaqlar "Adventure Camp" boyu öz komandalarında bir hissə kimi hiss edirlər və birlikdə nail olmaq üçün birlikdə çalışırlar. Bu, onların liderlik, əməkdaşlıq və məsuliyyət hissələrini inkişaf etdirməkdə kömək edir. Komanda bayrağı, onların hər birinin öz potensialını maksimuma çıxarmağa kömək edir və birlikdə hərəkət etməyin əhəmiyyətini vurğulayır.

Şəkillər "Adventure Camp"a məxsusdur.

Dönməz Hüseyin

Şəkil məqalənin sahibi
Ülvi Məmmədova məxsusdur.

“Qilvel Parkında çəmənliyə ilk addımlarımı atanda məndən əvvəl burada gəzmiş insanları düşünməyə başladım. Bura illərdir qazanmaq üçün can atdığımız Wood Badge tarixi üçün də əhəmiyyətli olan Skautinq məkanıdır. Məhz öz taxta nişanım da üstümdə idi.

Burada olarkən instinktiv olaraq 1 il əvvəl Taxta Nişan kursunu bitirəndə Will və Patrick liderlərin bizə oxutduğu və ərazinin seyrini artıran Back to Gilwell” (Qilvelə qayıt) mahnısını ifa etdim.

Hətta aşağıda məşhur Gilwell palıd ağacını da gördüm. İlkin Taxta Nişan muncuqları bunun kimi Gilwell palıd ağaclarından hazırlanıb və siz əsl Gilwell palıd ağaclarından hazırlanmış muncuqları skaut mağazasından əldə edə bilərsiniz. Mənim üstümdə olanlar da skaut mağazasından idi.

Yalnız böyük yaşıl çəmənlik və ağaclardan daha çoxunu görmək lazımdır. Bunu skaut dəyərlərinə sahib olanlar bacara bilir. Həmçinin Qilvel Parkında siz Ağ Evi, indi 35 qonaq otağı və digər görüş yerləri olan 17-ci əsr binasını tapa bilərsiniz (red. aşağıdakı şəkildə). Evin adının səbəbi yəqin ki, artıq sizə məlumdur.”

QILVEL PARKA YENİDƏN DÖNÜŞ

Bu sözləri Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının Avropa Regionunda olan milli skaut təşkilatlarının baş katiblərinin və könüllülərlə bağlı rəhbərləri üçün İngiltərə Skautlarının ev sahibliyi etdiyi Gilwell Parkında 9-11 fevral tarixlərində 23 ölkədən 44 iştirakçının iştirak etdiyi “Baş katiblərin və Könüllülər üzrə rəhbərlərin görüşü”ndə iştirak edən ASA-nın Baş katibi Ülvi Məmmədov deyib.

“Tədbir boyu biz dəyərli əlaqələri gücləndirdik, ən yaxşı təcrübələri paylaşdıq və innovativ ideyaları oyatdıq.” - deyə fikrinə əlavə edib.

Əsas məruzəçi İngiltərə Skautların qruplar üzrə davamlılıq meneceri Rebecca Craske iştirakçılara davamlılığın skautinqə inteqrasiyası və iqlim dəyişikliyinə fəaliyyətlərimizə necə təsir etdiyi barədə məlumat verdi.

Bu hadisə “Earth Tribe” layihəsində əhəmiyyətli bir addımdır. Şərqi Londonda yerləşən və Skautinq hərəkatının simvolik və mühim məkanı olan “Gilwell Park” adlı fəaliyyət mərkəzində reallaşan Baş Katiblər Şəbəkəsi görüşünün məqsədi təcrübələri bölüşmək, ümumi problemlərə yeni və innovativ həllər təqdim etmək və müvafiq mövzuları müzakirə etmək üçün hər bir üzv təşkilatdan baş katibləri bir araya gətirməkdir.

Həmçinin milli səviyyədə Skautinqin idarə edilməsində əsas tendensiyalar üzrə yeni tərəfdaşlıqlar və müzakirələr qurmağa imkan verən yüksək səviyyəli tədbir “Earth Tribe” Avropa layihəsinin bir hissəsi olaraq, 2023-cü ildən ənənəvi və davamlı tədbirlərin təşkili, milli idarəetmədə davamlılıq və yaşıl siyasətlər üçün maliyyə imkanları kimi bəzi müvafiq mövzuları araşdırmaq niyyəti ilə “Davamlılıq” mövzusu altında təşkil edilib.

DÜŞƏRGƏ TONQALI

Ehtiyacınız olacaq:

- Ocaq üçün odunlar;
- Kibrit;
- Taxta şışlər;
- Marşmellou;
- Sizə kömək edəcək böyükyaşlı və təhlükəsizlik tələbləri :)

Düşərgə tonqalı proqramları skautlara ictimai nitq bacarıqlarını tətbiq etmək üçün bir stimül verir. İstər sətirləri əzbərləsinlər, istərsə də bədahətən etsinlər, onlar bir qrup qarşısında danışmağı öyrənəcəklər ki, bu da yetkinlik dövründə onlara yaxşı xidmət edəcək bir bacarıqdır.

Axşam proqramlarının məqsədi:

Oynamaq, hekayələr, mahnılar və musiqi bütün tonqal proqramında effektiv şəkildə istifadə edilə bilər.

Bu skautlar üçün çox yaddaqalan bir təcrübə və xatirələr və xəyallar yaratmaq üçün bir yerdirdir.

Düşərgə tonqalının etiketi:

- ✓ Səssizcə tonqal dairəsinə daxil olun;
- ✓ Tonqal ətrafında bir dairədə oturun. Ətrafda qaçmaq və hoppenmaq qadağandır;
- ✓ Çubuqları tonqala soxmayın və oda zibil atmayın;
- ✓ Başqalarına qarşı nəzakətli olun; mahnı və ya çıxış zamanı danışmayın;
- ✓ Bütün töhfə verənləri əllərindən gələni etdikləri üçün alqışlayın;
- ✓ Tonqal dairəsinə girdikdən sonra fənləri söndürün;
- ✓ Tonqal dairəsinə səssizcə tərk edin.

3000 KILOMETRLİK MƏKTUBLAŞMA

“ Bilirsinizmi, dünyada 57 milyondan çox Skaut vardır. Böyük qlobal təşkilat daxilində hamı ilə münasibətdə olmaq, əlaqələr qurmaq həm çox əyləncəli, həm də çox maarifləndirici xarakter daşıyır. Bir ömür davam edə biləcək dostluqlar qurmaq bir-birimizdən öyrənməyə, qarşılıqlı mədəniyyət qabiliyyətlərimizi nümayiş etdirməyə kömək olur.

Bu tərz münasibətlər Skaut hərəkatının artıq adətinə çevrilmiş Cambori proqramında öz əksini tapır.

Cambori bir çox ölkələrdən skautların bir araya toplaşmasıdır. Hansıki burada skautlar öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirir, təcrübə mübadiləsi edirlər. Beləliklə daha yaxından tanış olaraq gələcək dostluqların təməlini atırlar.

Qarşıdan gələn Polşada keçiriləcək Camboriyə hazırlıq ərəfəsində biz "Qafqaz" qrupunun skautları Polşa skautlarına kiçik bir ərməğan hazırladıq. Skautlara öz arzu və diləkləri ilə açıqçalar hazırlayıb, musiqili salamlarımızla birgə təqdim etdik.

İradə Müseyibova

“Qafqaz” skautlar qrupunun Qrup lideri

“CAMBORI BİZƏ ÖYRƏTDİ Kİ, ƏGƏR BİZ QARŞILIQLI DÖZÜMLÜLÜK NÜMAYİŞ ETDİRSƏK, RƏĞBƏT VƏ HARMONIYA OLACAQ.”

BADEN PAUEL

Şəkil Ülvi Məmmədova məxsusdur.

AVROPA PARLAMENTİNDƏN SALAMLAR!

Züleyxa Xankişiyeva

Məqalədə istifadə edilmiş
fotolar Júlia Pérez Lema və
Stavros Stzovarasa
məxsusdur.

Skautinq təkcə nişanlar və tonqallardan ibarət deyil, bu, gənclərimizi inkişaf etdirmək üçün gücləndirmək, onları bacarıq, dözümlülük və həyat yolu üçün xarakterlə təchiz etməkdir. Bəs bu təsiri necə effektiv ölçə bilərik?

Bu gün Avropa Skaut Regionu 80-dən çox maraqlı tərəfi Avropa Parlamentində, Michaela Šojdroválnın ev sahibliyi ilə dərin müzakirələr və layihənin nəticələrini bölüşmək üçün toplayıb. Birlikdə sağlam sosial tədqiqatın gənclər təşkilatlarının dəyərini necə ortaya çıxara biləcəyini, təhsil təcrübələrini zənginləşdirə biləcəyini və bütün maraqlı tərəflərə onların faydalarını nümayiş etdirə biləcəyini araşdırdılar.

**SKAUTINQIN
TƏSİRİNİ
ÖLÇMƏK?**

Milli Gənclər Proqramı üzrə Müvəkkili Elnur Arifzadə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə gerçəkləşən bu genişmiqyaslı görüşdə Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası üçün çıxış etdi və bu sahədə söylərimizdən danışdı. Həmkarları ilə şəbəkələşərək regional səviyyədə maraqları müzakirə etdi.

Bu əlamətdar hadisədə əməyi olan hər kəsə, xüsusən Avropa Skaut Regionuna təşəkkür edirik! Biz birlikdə gənclərin inkişafı üçün daha parlaq gələcəyi formalaşdırırıq.

Konfrans zamanı gənclər proqramlarının təsirini dəqiq qiymətləndirmək üçün hazırlanmış qabaqcıl metodologiya olan MIYO Təsirin Ölçüsü alət dəsti istifadəyə verildi. Ümumdünya Skaut Hərəkəti Təşkilatı, YMCA Europe və Maynooth Universitetinin Tətbiqi Sosial Tədqiqatlar Departamenti də daxil olmaqla gənclər sektoru və akademiya arasında birgə səy nəticəsində hazırlanmışdır. Erasmus+ proqramı tərəfindən maliyyələşdirilən alətlər dəsti tədqiqat, siyasət və təcrübə arasında əlaqələri gücləndirməyi vəd edir.

Konfransda gənclərə təsirin ölçülməsi ilə bağlı milli və Avropa perspektivlərini təklif edən konsorsium nümayəndələrindən ibarət panel müzakirəsi keçirildi. Burada 100 maraqlı tərəfin, o cümlədən B.3 Gənclik və Könüllülərin Həmrəyliyi, DG EAC və Avropa Birliyinin Rəhbər müavini Karen Vandeweghenin iştirakı baş tutdu. Tədbir bilik mübadiləsi və strateji dialoq üçün platforma rolunu oynadı.

Tədbirə Avropa Parlamentində MIYO Təsirin Ölçməsi alət dəstinin nümayişi daxil olan sessiya da daxil idi. Bu, altı üzv təşkilatın təqdimatlarını, o cümlədən tədqiqat nəticələrini və Avropa Parlamentinin deputatı Michaela Šojdrovanın ev sahibliyi etdiyi alətlər dəsti dizaynerlərinin və gənclər təşkilatı nümayəndələrinin fikirlərini qiymətləndirən panel müzakirəsini təqdim edilib.

Günortadan sonra iştirakçılar praktiki seminarlarda iştirak edərək metodologiyanın, məlumatların toplanmasının və təhlil alətlərinin praktiki cəhətlərini araşdırdılar. İştirakçılar açıq təqdimatlarla, öz təşkilatları daxilində alətlər dəstinin tətbiqi üçün fikir və ən yaxşı təcrübə mübadiləsi aparıblar.

MIYO konfransı gənclərin səlahiyyətləndirilməsi və təsirin ölçülməsi ilə bağlı müzakirələrin irəliləyişində, gələcək illərdə daha çox məlumatlı siyasət və təcrübələr üçün kursun planlaşdırılmasında mühüm rol oynadı.

“Gənclər təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən tanınmalıdır, çünki bu, böyümək üçün vacibdir. Siz gənc nəslin fəal vətəndaş olmaq üçün lazım olan bacarıqları inkişaf etdirməsi üçün çox vacibdir. Maddi dəstək işinizi dəstəkləyən mexanizmlərdən biridir.”

Michaela Šojdrová

Avropa Parlamentinin üzvü

SKAUTINQDƏ 35% DAHA SAĞLAM

Zamin Məmmədov

Tədqiqatlar göstərir ki, uşaq, yeniyetmə və gənclərin şəxsi inkişafına dəstək olmaq məqsədi daşıyan təşkilatlarda iştirak edən uşaqlar yaşıdları ilə müqayisədə 50 yaşında əla sağlamlığa sahib olma ehtimalı təxminən 35 faizdən çoxdur.

Araşdırmaya görə, bu fərqi təxminən dördə biri skautların yetkinlik dövründə daha yüksək sosial-iqtisadi mövqeyə nail olmaları ilə bağlı ola bilər.

Müsbət faydalar:

Əvvəlki araşdırmalar göstərir ki, bu təşkilatlarda iştirak daha sonrakı həyatda psixi xəstəlik riskini azaltmağa kömək edir, lakin onların ümumi sağlamlığa ömür boyu təsiri haqqında məlumatlar azdır.

Edinburq Universitetinin alimləri 1950-1956-cı il təvəllüdlü 1333 nəfərin sorğu vərəqlərini və məlumatlarını təhlil ediblər.

Sağlamlıq:

İştirakçıların təxminən 30 faizi skautlar olub. Gənclər klubları, xorlar və ya idman klubları da daxil olmaqla, digər növ klublarda iştirak edənlərlə müqayisədə onların yetkinlik dövründə əla ümumi sağlamlıq ehtimalının 53 faiz yüksək olduğu və ya təqribən 35 faiz yüksək ehtimal olduğu aşkar edilmişdir.

Tədqiqat bu fərqi niyə mövcud ola biləcəyini araşdırdı və tapdı ki, təxminən dördə biri bir insanın məşğul olduğu iş növü ilə izah edilə bilər.

Sosial hərəkətlilik

Tədqiqatçılar həmçinin valideyn peşəsini də nəzərə alıblar və görünür ki, skautinqdə olanlar daha çox sosial hərəkətliliyə malik idilər, bu da daha yaxşı sağlamlıq şansının artmasına səbəb olub. İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Şurası və Şotlandiya İnzibati Məlumatların Tədqiqi Mərkəzi tərəfindən dəstəklənən tədqiqat Avropa İctimai Səhiyyə jurnalında dərc olunub.

“Cəmiyyətlərin sonrakı həyatda sağlamlığın təmin edilməsinə verdiyi əhəmiyyəti nəzərə alsaq, xeyriyyə təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən və könüllülər tərəfindən dəstəklənən gənclik proqramları üçün dəstək əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün sərfəli üsul ola bilər.”

Professor Kris Dibben

Direktor, Şotlandiya İnzibati Məlumatların Tədqiqi Mərkəzi, GeoSciences Məktəbi, Edinburq Universiteti

“Ölkəmizdə hər həftə 300-dən çox uşaq, yeniyetmə və gənclər skaut fəaliyyətlərində iştirak edir, sərgüzaştlar yaşayır və həyat bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu araşdırma artıq bildiyimizi sübut edir - Skaut olmaq sizin üçün yaxşıdır. Skaut fəaliyyətlərində iştirak edən gənclər həmyaşlıqları ilə müqayisədə 50 yaşında özlərini əla sağlamlıq vəziyyətinə gətirmək ehtimalı 35% daha yüksəkdir. Skautlar həm də kiminsə həyatı boyu daha çox sosial hərəkətliliyə aparan yoldur. Skautinq əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün sərfəli üsuldur və ona indi həmişəkindən daha çox ehtiyac var.”

Zamin Məmmədov

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının Milli Komitə üzvü

**HƏYAT BOYU DAHA ÇOX
SOSIAL HƏRƏKƏTLİLİK**

İNDİ ABUNƏ OLA BİLƏRSƏN!

**Jurnalımızın dərci üçün ianə
dəstəyi göstərə bilərsiniz:**

4098 5844 6415 5876

Kart hesabı üzvlük haqqlarının ödənilməsi üçün
Könül Məmmədova məxsusdur. İanə etdikdən
sonra qəbzi ona göndərərək jurnal üçün
olduğunu deyiniz.

**Jurnalımızı onlayn şəkildə
ziyaret et!**

<https://scout.az/scout.plus>

MƏKTƏBLƏRDƏ SKAUT DƏSTƏLƏRİ YARADILACAQ

Azərbaycan Skautlar Assosiasiyasının Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Ümumtəhsil məktəblərində skaut klublarının yaradılması” layihəsi və Milli Təlim Proqramı çərçivəsində “MTP010-TL24-2” təməl liderlik təliminin iştirakçıları, namizəd skaut liderləri üçün Bakı şəhərində ilkin skaut təlimi baş tutub.

Ölkəmizin 14 rayon və şəhərindən olan namizəd skaut liderləri 3 sessiyadan ibarət təlimin birinci sessiyasında “Dünyada Skautinq” mövzusunda biliklərini artırıblar. Sessiya ASA-nın böyükyaşlı üzvü, DHST-nin komitəsinin gənc məsləhətçisi Fatimə Əliyeva tərəfindən aparılıb.

İkinci sessiya Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatının “Zərərdən müdafiə” (Safe from Harm) Siyasəti ilə bağlı olub. Milli Komitə üzvü, DHST-nin SfH üzrə konsultantı Ülkər Xanlarova təlimçi qismində çıxış edərək interaktiv təlim metodları ilə yeni bilik, bacarıq və dəyər əsaslı səriştələri iştirakçılara çatdırıb.

Assosiasiyamızın Milli Baş Müvəkkili Ülvi Məmmədov tərəfindən təqdim edilən “Dəyişikliklərə ”hazır ol!” adlı sessiyada iştirak edən müdavimlər suallarına cavab tapıblar.

Yekunda xatirə şəkli çəkilib.

SKAUT+ AYLIQ JURNALI

BURAXILIŞ NO.01

scout.az/skaut-plus